

La Grande
Semaine
Végétale

BILAN IMPACT LGSV 2025

Du 26 septembre au 4 octobre
Première édition

SOMMAIRE

1 La Grande Semaine
Végétale

2 Bilan de la 1ère édition

3 En 2026

1

LA GRANDE SEMAINE VÉGÉTALE

LES CO-ORGANISATEURS DU PROJET

L'Association Végétarienne de France est l'interlocutrice des pouvoirs publics et des acteurs politiques, l'AVF accompagne celles et ceux qui agissent pour la **transition alimentaire**.

Elle offre les informations et les outils pour agir à l'échelle **individuelle** et **collective** à tous ceux et celles qui souhaitent s'engager.

Make.org Foundation est un fonds de dotation qui accélère et incube **des projets à impact sur l'ensemble du territoire** français. Les actions mises en œuvre répondent à des **problématiques sociétales majeures** de la société française et sont issues de **consultations citoyennes**.

La Grande Semaine Végétale est issue de la **consultation** "[Quelles sont vos idées pour donner envie aux Français de manger plus végétal ?](#)" initiée par Make.org, Monoprix, Bonduelle et Cérééal Bio.

InterVeg est la première **coalition des acteurs contribuant à la transition vers une alimentation plus végétale** en France.

Nous menons des **actions collectives** pour réaliser cette transition de manière inclusive, en fédérant les parties prenantes, au service d'une **offre accessible et de qualité**.

Parmi les membres de l'alliance : Hari&Co, Happy Vore, ACCRO, La Vie, et SWAP.

SON ORIGIN

Son origine La première édition de la 'Week Without Meat' a eu lieu aux Pays-Bas en mars 2018 et est depuis devenue une initiative annuelle. La campagne est une initiative d'Isabel Boerdam, connue aux PaysBas comme « experte végétarienne ». 'Week Without Meat' est une fondation et bénéficie d'un statut officiel ANBI.

Grâce au 'Horizon Action Grant' du programme de financement Horizon Europe de l'Union européenne, la campagne peut être déployée à partir de 2023 dans différents pays européens, dans le cadre du projet 'LIKE-A-PRO'. L'objectif est de montrer aussi aux habitants d'autres pays européens à quel point il est savoureux et simple de manger moins de viande. Le France sera, en septembre 2025, le quatrième pays de l'UE à lancer la campagne

DES JOURNÉES POUR CHANGER NOS PRATIQUES

Seulement 1.4 million* des Français-es ont un régime végétarien ou végétalien, alors que 40%* sont favorables à consommer davantage de produits végétaliens.

Objectifs de La Grande Semaine Végétale

1.

Sensibiliser les citoyen.ne.s aux bienfaits d'une alimentation plus végétale et les aider à changer leurs habitudes alimentaires

2.

Faciliter la découverte et encourager le passage à l'action à travers des activités locales concrètes

3.

Mettre en valeur les différent.e.s acteur.rice.s de la transition alimentaire en France, notamment au niveau local

4.

Fédérer autour d'une alimentation saine, accessible et responsable pour susciter des changements sociaux et institutionnels

COMMENT ? En organisant et valorisant plus de 1 500 événements locaux partout en France 9 jours chaque année

Aide à l'organisation de plus de 1 500 événements :

- en magasin
- en restauration collective
- en restauration individuelle
- chez les agriculteurs
- activités culturelles et sportives
- à l'école
- à la maison

Campagne de communication 360°

- CP/ DP Nationaux, 13 CP Régionaux
- Campagne RS always on, influence et collab.
- Print
- TV/Radio
- Plateforme

2

BILAN DE LA 1ère ÉDITION

L'ÉDITION 2025 EN SYNTHÈSE

Sa première édition, organisée du 26 septembre au 4 octobre 2025, a marqué le lancement d'un nouveau rendez-vous national réunissant la diversité des acteurs engagés dans la transition alimentaire : associations, entreprises, institutions, collectifs citoyens et chercheurs se sont approprié-es cette marque commune pour faire vivre, partout en France, une dynamique partagée de sensibilisation et d'action.

20 000
participant-es

590
événements

<100 000
professionnels sensibilisés

< 200
retombées presse

<10 M
citoyens sensibilisés

91%
des organisateurs
souhaitent participer
à l'édition 2026

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PARTENAIRES EN 2025

Partenaires Mécènes

Partenaires Réseaux

Partenaires Actions

Partenaires Sponsors

Un événement organisé par

UNE LARGE TYPOLOGIE D'ÉVÉNEMENTS SUR TOUT LE TERRITOIRE

Les dégustations et menus végétaux représentent **43%** des événements !

Crédit Photos: Lila Azeu

UNE OPERATION NATIONALE

Toutes les régions de France métropolitaine étaient représentées lors de cette première édition, **y compris dans les outre-mer**, bien que **d'importants écarts** aient été observés.

* Corse et DOM : 24 évènements soit 4.07%

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE STRUCTURES ORGANISATRICES MOBILISÉES

Ces chiffres illustrent la **diversité des structures impliquées** dans l'initiative, rassemblant associations, entreprises, acteurs de la restauration collective et individuelle, ainsi que les collectivités territoriales présentes sur l'ensemble du territoire.

DES RESSOURCES POUR FACILITER L'ORGANISATION ET LA COMMUNICATION

Des **ressources dédiées ont été mises à disposition** pour faciliter l'organisation et la communication des structures organisatrices d'événements.

3

Des ressources pour faciliter l'organisation des événements

- Des webinaires d'accompagnement pour les aider dans la mise en œuvre de leurs événements
- Un espace en ligne réservé aux organisateurs sur le site Notion
- Un guide de l'organisateur
- Des fiches recettes "clés en main" à destination des restaurateurs
- Une newsletter dédiée pour partager des conseils et actualités

4

Un kit de communication physique et numérique

- Mise à disposition de la charte graphique
- Des affiches digitales personnalisables
- 1 kit avec des affiches de sensibilisation sur des thématiques variées, adaptées aux besoins de chaque organisateur.
- Des messages clés et visuels personnalisables (bannière / story / post) pour les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, LinkedIn)

UNE PREMIÈRE ÉDITION PROMETTEUSE

SATISFACTION & ENGAGEMENT DES ORGANISATEURS

7,2 / 10

est la **note de satisfaction moyenne** des organisateurs.

100%

des organisateurs se disent **prêts à participer à la prochaine édition.**

des organisateurs projettent **de nouvelles actions en lien avec l'alimentation végétale** dans le cadre de leur activité.

COMMUNICATION

des organisateurs ont utilisé les **supports digitaux et/ou les imprimés** mis à disposition.

SATISFACTION DES PARTICIPANTS

des organisateurs indiquent que les **retours des participants** étaient **positifs.**

Collaboration avec deux grands distributeurs

Deux distributeurs majeurs partenaires de cette édition :

De nombreuses activations promotionnelles de l'enseigne

- Plus de 50 dégustations et animations promotionnelles** dans des magasins partenaires
- Activation de **7 fournisseurs sur le dispositif Lucky Cart e-commerce (carte de fidélité)**
- Communication sur l'alimentation végétale** sur leurs réseaux sociaux

Résultats

- Des **milliers de consommateur·rices sensibilisé·es** à travers la dégustation à l'alimentation végétale
- Une évolution des ventes de +1 à +10% selon les catégories de produits (alternatives VG à la viande, protéines VG transformées, plats préparés VG)

QUELQUES PARTENARIATS CLÉS ET DÉTERMINANTS DE CETTE ÉDITION

Grâce à la confiance et au travail de l'ensemble des structures mobilisées sur ce projet, de nombreux partenariats ont pu être tissés et ainsi nous permettre d'aller chercher de nouveaux publics encore peu sensibilisés au sujet de l'alimentation et / ou moins enclins à se déplacer sur de l'événementiel dédié.

**Uber
Eats**

3,4 millions

C'est le nombre d'utilisateurs de la plateforme UBEREAT qui ont été touchés par les communications et mailing réalisés par l'entreprise durant LGSV.

25 000

C'est le nombre d'étudiants qui ont pu venir déjeuner dans un restaurant universitaire et découvrir des plats végétariques durant LGSV au Crous de Nantes.

23 000

C'est le nombre de personnes qui ont été touchés par les opérations de street marketing réalisées sur Paris et Lyon durant LGSV par Hari&co.

Collaboration avec un acteur de la livraison de repas

Le plus gros acteur de livraison de repas nous rejoint sur

cette édition

Uber
Eats

Une mise en avant premium du végétal sur son app'

Bannière, icône & landing page aux couleurs de LGSV

Notification & mail à tous les consommateurs

Promotion sur l'offre végétale

Résultats

3.4 millions d'utilisateur·rices régulier·es d'Uber Eat en France incités à consommer une offre plus végétale

pendant une semaine

Mobilisation de la restauration collective

Un partenariat de 1er plan

Une promotion de l'offre alimentaire végétalisée massive

Mise en place de 2 repas végétariens par jour dans les 15 restos U de la région

Animation de stands de sensibilisation

Résultats

Entre 20 000 et 30 000 étudiant-es ont pu découvrir / déguster des recettes végétariennes savoureuses durant La Grande Semaine Végétale

Les marques du végétal se mobilisent (hors GMS !)

De nombreuses animations prévues à destination du citoyen

Tournée de dégustation et relai de recettes végétales sur les réseaux sociaux

Résultats

22 000 citoyens touchés par les opérations de street marketing réalisés à Paris et à Lyon organisés par Hari&co

Des **milliers de vues cumulées** de recettes gourmandes végétales

Des **centaines de visiteurs et nouveaux followers** pour les marques participantes

Tournée de dégustation d'HARI&CO

Partage de recettes végétales

LE LANCEMENT FÉDÉRATEUR DE L'ÉDITION 2025

Organisé à **Plantation Paris** le vendredi 26 septembre au matin, cet événement a accueilli plus de **70 participant-es dans un espace d'exception et a ainsi marqué le lancement de La Grande Semaine Végétale 2025**. Mécènes, associations, entrepreneur·ses ou encore expert·es ont ainsi pu échanger et débattre autour de trois tables rondes pour mettre en lumière les enjeux clés du secteur de l'alimentation végétale et de la transition alimentaire.

“(Ré)inventer les imaginaires pour transformer nos habitudes alimentaires”

- Jeanne Zeller de **Bonduelle**
- Alice Tuyet de **Daimant Collective**
- Alexendra Hondermarck de **Sciences Po Paris**

“Environnement alimentaire : des mesures collectives pour faciliter le choix individuel”

- Laurence Auzary du **Groupe Casino**
- Benoit Granier du **Réseau Action Climat**
- Grégory Moreau de la **Mairie du 11e (Paris)**

“Comment passer des intentions à la réalité ?”

- Marie Garnier - **METRO**
- Carole Galissant - **Sodexo**
- Rodolphe Landemaine - **Land & Monkeys**
- Fanny Giansetto - **Ecotable**

Crédit Photos: Lila Azeu

LE TEMPS FORT DE L'ANNÉE

Stratégie RS (Insta/LinkedIn) always on

Promotion dans plus de 100 magasins

Livret de recettes multi-partenaires

Mise en avant premium sur l'app UberEats

Double page Marmittion

Couverture média, Régal, les petits plats, etc.

Plus de 200 retombées presse
Plus de 10M impressions digital
Plus de 100 000 impressions print

FOCUS SUR QUELQUES RETOMBÉES NATIONALES

Un sujet très attractif pour la presse local,
PQR et médias nationaux.
Plus de 200 retombées presse

Un banquet végétal, le geste solidaire de Tim

Le Crous innove pour une alimentation saine

Collaboration avec des magazines alimentaires populaires

Mangez végétal!

Du 26 septembre au 4 octobre, la première édition de la **Grande Semaine Végétale** invite les Français à tester une alimentation plus végétale. Initiée par Make.org Foundation avec l'Association Végétarienne de France (AVF) et InterVeg, cette mobilisation nationale passe par des animations promotionnelles (Carrefour et Monoprix), des mises en avant (Uber Eats)... Une belle occasion de découvrir que manger végétal, c'est avant tout se régaler !
lagrandesemainevegetale.fr

Mangez végétal !

Du 26 septembre au 4 octobre, la première édition de la Grande Semaine Végétale invite les Français à tester une alimentation plus végétale. Initiée par Make.org Foundation avec l'Association Végétarienne de France (AVF) et InterVeg, cette mobilisation nationale passe par des animations promotionnelles (Carrefour et Monoprix), des mises en avant (Uber Eats)... Une belle occasion de découvrir que manger végétal, c'est avant tout se régaler !
lagrandesemainevegetale.fr

Couverture média : *Régal*
 Actu' – 28 août 2025

177 000 exemplaires vendus

Couverture média : *Les Petits Plats de Laurent Mariotte*
 Actu' – Septembre / Octobre 2025

85 000 exemplaires vendus

LA GRANDE SEMAINE VÉGÉTALE RELAYÉES EN STORIES À TRAVERS TOUTE LA FRANCE

Les organisateurs et participants ont relayé et mentionné LGSV avant, pendant et après l'événement à travers des stories, contribuant ainsi à sa visibilité.

Livret de recettes végétales

41% tx de conversion
93 887 couverture
122 326 impressions
0,16€ clics sur un lien

+ de 20 recettes végétales simples et savoureuses à télécharger gratuitement. Transforme ton assiette en un geste... Voir plus

<https://lagrandesemainevege...>
LIVRET GRATUIT
Pour télécharger

+ de 20 recettes végétales simples et savoureuses à télécharger gratuitement. Transforme ton assiette en un geste... Voir plus

<https://lagrandesemainevege...>
LIVRET GRATUIT
Pour télécharger

+ de 20 recettes végétales simples et savoureuses à télécharger gratuitement. Transforme ton assiette en un geste... Voir plus

<https://lagrandesemainevege...>
LIVRET GRATUIT
Pour télécharger

+ de 20 recettes végétales simples et savoureuses à télécharger gratuitement. Transforme ton assiette en un geste... Voir plus

<https://lagrandesemainevege...>
LIVRET GRATUIT
Pour télécharger

3

EN 2026

LES PARTENAIRES ENVISAGÉS POUR 2026 (en construction)

Partenaires Institutionnels

Partenaires Mécènes

Partenaires Réseaux

Partenaires Actions

Partenaires Sponsors

Un événement organisé par

NOS OBJECTIFS POUR L'ÉDITION 2026 :

Elargir l'ancrage territorial

Se concentrer sur la mobilisation des acteurs locaux afin de **renforcer la représentativité sur l'ensemble du territoire national français**. L'objectif est de soutenir la dynamique locale et le développement des événements.

Renforcer la mobilisation des acteurs de la distribution et de la restauration

Assurer une forte mobilisation de ces acteurs, à travers des **actions de sensibilisation** menées dans les principaux **lieux de passage du grand public** et les **espaces de restauration** permettant de **déguster des plats à base de végétal** : magasins, restaurants indépendants, cantines scolaires et professionnelles, etc.

Renforcer la visibilité de l'évènement

Conserver la charte graphique afin de préserver l'**identité visuelle** de LGSV, tout en renforçant la portée nationale de l'évènement grâce à une **stratégie de communication renforcée** : présence médiatique accrue, mobilisation élargie des réseaux partenaires, nouveaux partenariats médias et optimisation des retombées presse.

Structurer les partenariats avec les acteurs de la santé

Mobiliser une coalition d'acteurs du secteur de la santé (institutions, experts, réseaux professionnels) pour **renforcer l'argumentaire scientifique**, sensibiliser le grand public aux **enjeux de santé** liés à l'alimentation et **inciter à adopter une transition vers une alimentation plus végétale**.

La Grande Semaine Végétale

MERCI!

